

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ

Кувватова Н.

и.ф.н., доцент, КапГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11163060>

В результате завоевательных акций Российской империи во второй половине XIX в. в центральноазиатском регионе произошли серьезные политические изменения: из захваченного Кокандского ханства, частей территории Бухарского эмирата и Хивинского ханства была образована новая административная единица России — Туркестанское генерал-губернаторство. Бухарский эмират и Хивинское ханство царское правительство формально сохранило самостоятельными государствами под своим жестким протекторатом. Бухарский эмир и хивинский хан лишались права вести сношения с иностранными государствами и оставались независимыми только во внутренних делах.

Точных данных о численности населения Бухарского эмирата нет, поскольку точный статистический учет в них никогда не велся. В работах русских путешественников и исследователей XIX и начала XX вв., а также исследователей советского периода по этому вопросу имеются различные точки зрения: в Бухарском эмирате называют число населения в два, два с половиной, три миллиона человек [1, 187]. Мы поддерживаем точку зрения тех авторов, которые считают, что в Бухарском эмирате население составляло 2 миллиона человек. Аргументом в пользу этого является, по нашему мнению, тот факт, что, по сведениям Комиссии по районированию Средней Азии, в 1924 г. население Бухарской народной республики составляло 1531015 человек [2, 149]. Если принять во внимание выводы демографов 20-х годов о том, что население центральноазиатского региона за годы первой мировой войны, революции и гражданской войны уменьшилось на 25 % [3, 208], то получаться выше названные нами данные о численности населения эмирата.

Что касается полового состава населения, то установить его вообще не представляется возможным. В книге "Туркестанский край" В.И.Массальский писал: "Относительно распределения населения по полу в Бухарском и Хивинском ханствах, сведений не имеется, но несомненно, что преобладание мужчин, как во всех мусульманских странах, наблюдается и здесь" [4, 350]. Не была внесена ясность в этот вопрос и в 20-х годах XX в. в условиях существования БНСР. В материалах вышеназванной Комиссии по районированию Средней Азии говорилось: "Половой состав как Бухары, так и

Хорезма установить чрезвычайно сложно и он, как правило, нигде не указывается. При опросах мусульманского населения нельзя установить истинное число женщин, аксакалы отказываются давать эти сведения. Строго соблюдаемые обычаи и предрассудки вынуждают местную администрацию и само население постоянно скрывать не только лица своих жен и дочерей, не только имена их, но и даже число женщин в семье"[2, 155]. Таким образом, можно только, согласно сведениям В.И.Массальского, считать, что мужское население в эмирате несколько преобладало над женским. В национальном отношении население Бухарского эмирата в основном подразделялось на узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, казахов. В конце XIX в. в эмирате появляется компактно проживающие европейцы.

Во второй половине XIX в. Бухарский эмират был теократическим государством с деспотической формой правления. В руках бухарского эмира была сосредоточена вся законодательная, административная и высшая судебная власть[5]. В нем сохранилась практически в неприкосновенном состоянии не только средневековая политическая форма власти, но и средневековая сословная социальная структура. В эмирате общество делилось на сословия: служилое (сипо) — беки, мирзы; духовное (улямо) — ишаны, ходжи, сеиды, шейхи, имамы, муллы; простонародье (фукаро) — купцы, ремесленники, дехкане. Принадлежность к определенному сословию определяла положение человека в общественной иерархии. Первое и второе сословия занимали в обществе высокое положение, обладали значительными как наследственными, так и пожалованными привилегиями. Отличительной чертой сословного деления эмирата было то, что кроме социальных групп сеидов и ходжей, входивших в духовное сословие, сословия и входившие в них социальные слои и группы не были отделены друг от друга непроходимой стеной. Человек незнатного рода, выдвинувшийся на эмирской службе, получив чины и должность, попадал в сословие "сипо", с другой стороны, семьи "сипо", обеднев или лишившись должности, превращались в простонародье — "фукаро". Точно также выходцы из низшего сословия, окончив полный курс медресе и получив высшее мусульманское образование, могли стать казиями, имамами, муллами, то есть попадали в высшее духовное сословие. Именно потому, что сословия при известных условиях могли смешиваться и человек не был абсолютно замкнут в своем кругу, в Центральной Азии не сложился кастовый строй.

В привилегированное сословие "сипо" входили лица, имевшие чины. В Бухарском эмирате было 13 гражданских чинов и 5 — военных. Лица, имевшие гражданские чины, получали право особого кормления за счет

дехканства, имевшие военные чины, получали жалованье. Причем наличие чина не обязательно было связано с исполнением его обладателем каких-либо административных должностей или обязанностей. Поэтому в служилое сословие входили: родовая знать, крупные феодалы, придворные, чиновники, занимающие должности в административном аппарате или в армии. В XIX в. административный аппарат Бухарского эмирата, который формировался раньше преимущественно из родовой знати, начинает пополняться также выходцами из неродовитой части населения, более того, нередки были даже случаи, когда "за деловые качества и заслуги различных чинов и званий достигали рабы-персы"[5:14].

Особое место в социальной структуре общества Бухарского эмирата занимало духовенство. Высшее духовенство состояло из потомственных родов сеидов (потомки пророка Мухаммеда), ходжей (потомки первых четырех "праведных" халифов), а также богословов, правоведов, знатоков шариата, преподавателей медресе. Большую силу составляли разнообразные дервишские ордена, возглавлявшиеся ишанами. По свидетельству Мухаммад Юсуф Мунши, их власть была сильнее власти ханов и эмиров. У многих число их последователей — мюридов нередко доходило до десятков тысяч и все они представляли своеобразное братство, объединенное слепым подчинением единой воле своего наставника. В руках ишанов были сосредоточены огромные земельные угодья, лавки, караван-сарай, были даже своего рода династии ишанов[6:65]. В составе духовенства значительное число составляли рядовые священнослужители приходских мечетей и низшая его прослойка — хранители многочисленных мазаров и профессиональные проповедники.

В Бухарском эмирате духовенство составляло около 1% населения[7, 81]. Ф.Ходжаев так писал о духовенстве: "Это вышколенная, грамотная армия, хорошо организованная, дисциплинированная и обладающая, кроме того, большими материальными ресурсами, вакуфными землями"[7, 82]. В Бухарском эмирате, в начале 20-х годов XX в. в распоряжении Бухарского вакуфного управления находилось 278500 танапов земли[8, 98]. Духовенство оказывало сильное влияние на государственную политику, ему принадлежали судебная власть, исключительное право толкования законов шариата, составление юридических решений, вся сфера образования, духовная и религиозная власть. Служилое и духовное сословия находились на верху социальной лестницы ханств и составляли их сословную и финансовую аристократию, освобожденную от налогов.

Основная часть населения эмирата относилась к третьему сословию — "фукаро", которое несло на себе все тяготы налогового бремени. Оно было

представлено такими слоями населения как купцы, ремесленники, дехкане, городское обслуживающее население. В общей массе слоев третьего сословия более высокое социальное положение занимали купцы, при обращении к ним прибавлялось слово "достопочтенный". был Этот слой в Бухарском эмирате был довольно значительным. Издревле эмират имел широкие торговые связи, являлся перекрестком торговых путей Востока и Запада, "средоточием среднеазиатской караванной торговли"[9:512]. Обширный слой купечества подразделялся на различные группы в зависимости от масштабов торговых операций и сфер деятельности. Были крупные купцы, занимавшиеся оптовой торговлей (саудогар), торговлей в лавках занимались лавочники (дукондор), очень много было торговцев в разнос. В торговом процессе участвовали также определенные группы, связанные с организацией торгового процесса: маклеры — посредники при заключении торговых сделок; грамотные, хорошо подготовленные приказчики — клерки (мирзо), которых имели все крупные купцы; посредники при покупке товаров в кредит (косыды); а также было значительное число людей, обслуживающих караван-сарай и торговые ряды. Кроме того, торговлей очень часто занимались ремесленники, имевшие на базаре мастерскую-лавку, в которой они сами продавали свою продукцию. Именно в силу этого практически невозможно было из-за отсутствия четкого разделения торговых и производственных функций даже приблизительно определить число как купцов, так и ремесленников и кустарей.

Бухарские купцы торговали каракулем, хлопком, коконами, тканями, коврами, золотошвейными изделиями, лекарственными растениями, хивинские купцы вывозили хлопок, каракуль, кожи, ковры, ювелирные украшения. Среди крупных купцов существовала известная специализация по торговле определенными товарами. Так, в Бухарском эмирате каракулем торговали Убайдулло-ходжи Насреддин-бай, Абдурауф-корвон-боши, Ходжи Джурабек, известный в России и даже в Западной Европе Ходжи Джурабек Арабов, Юсуф-бай и Мумин-бай Мукумбаевы; хлопком — Мулло Абдувахоби-паши, Домулло Шарифи-кичири и др. [10, 242] Бухарские купцы вели обширную торговлю прежде всего с Россией. Например, в 1882 г. на Нижегородскую ярмарку ими было привезено товаров почти на 7 миллионов рублей, что составило 3% к общему числу всех товаров привезенных на ярмарку в этот год[11, 65]. Именно купеческие капиталы явились основой создания и развития в эмирате в конце XIX в. промышленного производства, а из крупных купцов начала формироваться национальная торгово-промышленная буржуазия.

Решающее значение в обеспечении населения эмирата орудиями труда, предметами быта и продуктами питания имело ремесленное производство, а участники этого процесса — ремесленники занимали значительное место в хозяйственной жизни и социальной структуре феодального общества. Они располагались главным образом в городах и больших селениях. Характер расселения ремесленников и размещение отраслей производства на их территориях были не случайными: они определялись либо историческими традициями, либо целесообразностью, либо профессиональными или родственными связями.

В Бухарском эмирате ремесленное производство получило значительное развитие. Из-за благоприятного положения эмирата на караванных торговых путях, оно здесь являлось товарным производством, что способствовало его полному отделению от земледелия. Для ремесленников эмирата была характерна глубокая специализация производства, основанная на ручном труде. "Бухарские ремесленники, — писала известный этнограф О.А.Сухарева, — располагали множеством вариантов инструментов, приспособлений для определенных операций. Но все же решающее значение имели руки — их ловкость и умелость, которые и ныне вызывают восхищение"[10, 230]. Самым крупным центром ремесленного производства в эмирате был г.Бухара, где ремесленники вместе с семьями составляли более 25% горожан[10, 190]. В середине XIX в. в Бухаре насчитывалось около 100 отдельных отраслей ремесла, из которых наиболее значимыми были обработка металла, хлопкового волокна, шелка, кож, изготовление одежды, пищевых продуктов, предметов быта. Значительное число составляли ремесленники занимавшиеся строительными работами.

У городских ремесленников бухарского эмирата сохранялась средневековая цеховая организация ремесла, которая прочно поддерживала единые для каждой профессиональной корпорации нормы и порядки на основе "рисоля". У сельских ремесленников таких корпораций не было. У центральноазиатских ремесленников в большинстве своем была двухчленная система производственных отношений: мастер - "усто" и ученик - "шогирд" (причем ученичество было длительным), но была и трехчленная система: мастер - "усто", наемный мастер - "хальфа" и ученик - "шогирд". Двухчленная система была распространена в таких ремесленных промыслах, как кузнечный, кондитерский, сапожный и др., а трехчленная — в ткацком, чугунолитейном, отчасти золотошвейном. Состоятельный бухарский "усто" конца XIX - начала XX вв. также был потенциальным источником зарождающейся национальной буржуазии.

Помимо купцов и ремесленников в городах Бухарского эмирата был еще и такой социальный слой, как градообслуживающее население. В него входили: водоносы, уборщики улиц, банщики, чайханщики, парикмахеры, знахари, а также многочисленная прислуга у богатых людей. У них также были свои корпоративные профессиональные объединения. Этот слой выполнял большую работу, создавая городскую инфраструктуру.

В низу социальной лестницы Бухарского эмирата находилось дехканство — самый многочисленный слой, составлявший более 90% населения. Вся земля в ханствах распределялась на категории: 1) частновладельческие, освобожденные от податей (мильковые); 2) частновладельческие, облагаемые поземельной податью (хараджные); 3) пожалованные религиозным учреждениям (вакфные); 4) государственные (амляковые). Дехкане владели хараджными и частично амляковыми землями (за них они выплачивали налог-ренту), в основном же амляковые земли жаловались эмиром и ханом сословию "сипо", превращались в потомственные владения и передавались по праву наследования. Практически из всех земель, пригодных для земледелия, дехкане владели в Бухарском эмирате 15,2% [8, 96] земель и основными производителями были не дехкане - собственники земли, а дехкане - издольщики, арендовавшие землю у эмира, феодалов и духовенства, они платили разнообразные подати и несли многочисленные повинности. Средний надел дехканского хозяйства в эмирате колебался от 1,5 до 2,5 танапов земли [12, 34-35]. Тем не менее регион обеспечивал себя необходимыми продовольственными продуктами и некоторую сельскохозяйственную продукцию вывозил за границу на продажу.

В конце XIX - начале XX в. в эмирате начинают строиться промышленные предприятия по первичной переработке сырья. Строились они как российскими предпринимателями, так и местными. В начале XX в. в Бухарском эмирате было 35 хлопкоочистительных, 3 маслобойных, 3 кишечных 1 шерстоочистительный, 10 кирпичных заводов [13:4-5]. Как видно, преобладали хлопкоочистительные заводы, причем строились они преимущественно в русских поселениях. В этот же период открываются представительства крупных российских фирм, филиалы российских банков, создаются торгово-промышленные акционерные товарищества совместно с местными обладателями больших капиталов.

Все эти новшества повлекли за собой процесс изменений в социальных отношениях и социальной структуре общества эмирата: начинается формирование национальной торгово-промышленной буржуазии из крупных купцов, землевладельцев, ханских чиновников. В к числу наиболее крупных

представителей национальной буржуазии в Бухарском эмирате относились Асадов, Мухамеджаев, Тюраходжаев, братья Арабовы, братья Вадьяевы и др. Основная часть местной буржуазии занималась торговлей, посредничая с русскими заготовительными фирмами и реализуя русские промышленные изделия. Было и небольшое число предпринимателей, занимавшихся строительством предприятий.

Промышленное и железнодорожное строительство обусловили также начало процесса создания в эмирате местных промышленных рабочих. Но поскольку техническая оснащенность этих промышленных предприятий была крайне низкая, подавляющее большинство из них работало сезонно и не применяло машинных двигателей, требовавших квалифицированных кадров, то основную массу их рабочих составляли сезонные дехкане-отходники, не имевшие никакой рабочей квалификации, исполнявшие черную, подсобную работу. Промышленными рабочими они могли считаться только условно. Квалифицированными рабочими на предприятиях работали приезжие русские рабочие.

Из-за отсутствия статистических данных установить численность как местных предпринимателей, так и промышленных рабочих в эмирате не представляется возможным. Можно только предполагать, что число, как тех, так и других было еще очень незначительно.

Таким образом, Бухарский эмират в конце XIX - начале XX вв. был типичным деспотичным государством с сословной структурой общества и соответствующей ей системой привилегий. Деспотический режим поддерживался влиятельными и консервативными силами — земельной и служилой аристократией, мусульманским духовенством. Производительные силы общества были представлены ремесленниками, кустарями, дехканами, торговцами, которые несли все налоговое бремя.

Объективный процесс исторического развития не мог не затронуть эти, казалось бы застывшие, общества. Под влиянием процессов, происходивших в соседнем Туркестанском генерал-губернаторстве, Бухарский эмират в этот период постепенно начинает втягиваться в орбиту его новых социально-экономических отношений. Развитие торговли с Россией, начавшееся строительство промышленных предприятий, создание филиалов российских банков и представительств крупных торговых фирм, с одной стороны, способствовали более прочному подчинению ханств царской России, усилению вторжению российского капитала в различные стороны их жизни, усилению в них российского присутствия через рост миграционной волны российских подданных; с другой стороны, способствовали началу процесса

проникновения в общество эмирата новых капиталистических отношений, которые обуславливали формирование соответствующих им новых социальных групп — торгово-промышленной буржуазии, промышленных рабочих, новой национальной интеллигенции. Но из-за господствовавших сословных отношений, развивались эти процессы в Бухарском эмирате ханстве крайне медленно.

Литература:

1. Материалы по районированию Средней Азии. Кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма. Часть 1. Бухара – Т., 1926. – С. 149.
2. Лубны-Герцык Л.И. Движение населения СССР за время мировой войны и революции. – М., 1926. – С. 60; Поляков Ю. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. — М., 1986. — С. 208.
3. Россия. Полное географическое описание. Том 19. Туркестанский край. – С-350.
4. Подробно о государственном устройстве ханств см.: Семенов А.А. Очерк устройства центрального и административного управления Бухарского ханства позднейшего времени.//Труды АН ТаджССР, Том 25. – Душанбе, 1954; Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы. – Т., 1960.
5. Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история. – Т., 1956. – С.65.
6. Ходжаев Ф. Избр. труды. Том 1. – С.81.
7. История Узбекистана. Том II. – С.98.
8. Бартольд В.В. Соч., Том IX, – С 512.
9. Сухарева.О.А. Бухара. XIX-начало XX в. – С. 242.
10. Садыков А.А. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX – начала XX вв. – Т., 1965. – С. 65.
11. Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии (колониальный период). – Т., 1959. – С.34, 35.
12. ЦГА РУз, ф.И-3, оп.1, д. 335, л.4, 5.